

**ZIG‘IR (*LINUM USITATISSIMUM* L.) NAV VA
NAMUNALARINING MOYDORLIK KO‘RSATKICHI HAMDA
SELEKSION-GENETIK IZLANISHLARDA
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

¹H.T.Dadaxo‘jayev, ²X.M.Xasanov, ³M.B.Rasulov, ⁴M.B.Olimov, ⁵L.R.Allanazarova,
⁶M.B.Rasulov

^{1,2,3,4,5,6}O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, O‘GRITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024509>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti Milliy genbankida saqlanayotgan dunyoning turli mintaqalaridan keltirilgan zig‘ir (*Linum usitatissimum* L.) ning nav va namunalari urug‘larining moydorlik ko‘rsatkichini o‘rganish bo‘yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Bunga ko‘ra, yuqori moydorlikka ega K-39, K-181, K-250, K-40, K-44 namunalari kelgusida yuqori sifatli moydorlikka va hosildorlikka ega zig‘irning yangi navlarini yaratishda genetik-seleksion manba bo‘lib xizmat qilishiga tavsiya etiladi.

Abstract. This article presents the results of a study on the oil content indicators of flax (*Linum usitatissimum* L.) varieties and samples, the seeds of which are stored in the National Gene Bank of the Scientific Research Institute of Plant Genetic Resources and brought from various regions of the world. According to the results, the K-39, K-181, K-250, K-40, and K-44 samples, which have high oil content, are recommended to be used as genetic and breeding material for the development of new flax varieties with high oil quality and yield.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования показателей масличности сортов и образцов льна (*Linum usitatissimum* L.), семена которых хранятся в Национальном генофонде Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений и привезены из различных регионов мира. Согласно результатам, образцы K-39, K-181, K-250, K-40 и K-44, обладающие высокой масличностью, рекомендуется использовать в качестве генетико-селекционного материала для создания новых сортов льна с высоким качеством масла и урожайностью.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkilotiga (FAO) ko‘ra, bugungi kunda dunyo bo‘yicha **324,5** mln gektar maydonda **21 turdagi 1 101 mln** tonna **moyli ekinlar** yetishtiriladi. Ulardan asosiylarini **palma, soya doni, paxta chigiti, raps urug‘i va kokos** o‘simliklari tashkil etadi. Bugungi kunda respublikamizda aholining moyga va chorvachilik tarmog‘ini shrotga bo‘lgan talabini qondirish maqsadida urug‘ida ko‘p miqdorda moy saqlovchi moyli **o‘simliklardan kungaboqar, kunjut, soya, maxsar, zig‘ir, raps** kabi ekinlar yetishtirib kelinmoqda.

Zig‘ir moydorligi bo‘yicha olib borilgan xorijiy tadqiqotlardan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, (Pali va boshq. 2014) Hindistondagi keng maydonlarda yetishtirilayotgan mahalliy navlarning moydorlik ko‘rsatkichi yetishtirilayotgan mintaqaning tuproq va iqlim sharoitlari, agrotexnik tadbirlar hamda navlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib 33,14% dan 54,82% gacha, Yevropa mamlakatlarida yetishtirilayotgan zig‘ir navlarida esa 38% dan 45% gacha o‘zgarishi aniqlangan (Zubr 1997).

Shuningdek, Zig‘irning sifat tarkibini o‘rgangan bir qator olimlar (Hosseini va boshq. 2012, El-Beltagi va boshq. 2011) zig‘irning linolen kislotasi 35–66% ni tashkil etishini va bu ham

o‘simlik yetishtirilayotgan mintaqaning tuproq va iqlim sharoitlari, agrotexnik tadbirlar hamda navlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib turlicha namoyon bo‘lishligini ta’kidlab o‘tganlar.

Zig‘irni filogenetik tahlil qilish va shu asosida qimmatli xo‘jalik belgilarning avlodlarda irsiylanishi va o‘zgaruvchanligini kuzatish, kelgusida maqsadli seleksiya ishlarini olib borishga xizmat qiladi. Bu borada bir qator olimlar (Diederichsen va Fu 2008, Khamis va boshq. 2020, Chen va boshq. 2014, Kozłowska va boshq. 2019, Meijer va boshq. 1995, Jhala va boshq. 2022) zig‘irning turli geografik mintaqalardan keltirilgan namunalarning global genetik xilma-xilligini tahlil qildi.

Mamlakatimizda esa soxada yetakchi o‘rinlarda turuvchi O‘GRITI va Moyli ekinlar ITI tadqiqotchilari tomonidan izlanishlar olib borilmoqda ya’ni O‘GRITI Milliy genbankida mavjud bo‘lgan va har yili o‘rganilib kelinayotgan Zig‘ir (*Linum usitatissimum L.*) nav namunalarning namunalarning qimmatli xo‘jalik belgilar, hosildorligi, zararkunanda va kasalliklarga chidamliligi hamda sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

Tadqiqotlarga zig‘irning 29 ta nav va namunalari jalb etildi ham ularning moydorlik ko‘rsatkichi Sox 406 uskunasi sokslette usulida ekstraksiya yo‘li bilan aniqlandi. Laboratoriya tahlili natijalariga ko‘ra, Zig‘ir (*Linum usitatissimum L.*) namunalarning moydorlik ko‘rsatkichi 26,8%-50,0% oralig‘ida ekanligi ma’lum bo‘ldi. Bunga ko‘ra, ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha eng yuqori natija K-39 namunasida aniqlanib, mos ravishda 50,0% ga teng ekanligi aniqlandi. Eng yuqori ko‘rsatkichga yaqin natijalar K-40, K-250, K-181 namunalarda qayd etilib, tegishli 48,1%; 49,1%; 49,0% ga teng ekanligini jadval malumotlaridan ko‘rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

Zig‘ir (*Linum usitatissimum L.*) 2023 yil hosili namunalarning moydorlik miqdori, %.

№	Namuna nomi	Moydorligi,%			O‘rtacha,%	V%	Farqi, ±
		I	II	III			
1	K-148	41,2	38,2	42,2	40,5±1,7	5,5	
2	K-44	45,6	42,6	46,6	44,9±1,2	6,4	4,4
3	K-40	48,8	45,8	49,8	48,1±1,3	6,5	7,6
4	K-23	40,3	37,3	41,3	39,6±1,1	5,8	
5	K-244	33,6	30,6	34,6	32,9±1,5	6,7	
6	K-250	50,1	47,1	51,1	49,4±1,3	7,1	8,9
7	K-201	39,8	36,8	40,8	39,1±0,9	5,8	
8	K-2	44,2	41,2	45,2	43,5±1,5	8,2	3,0
9	K-178	33,5	30,5	34,5	32,8±1,1	7,7	
10	K-165	32,0	29,0	33,0	31,3±1,6	7,7	
11	K-185	29,2	26,2	30,2	28,5±1,2	7,5	
12	K-181	49,7	46,7	50,7	49,0±1,0	6,7	8,5
13	K-19	32,2	29,2	33,2	31,5±1,4	2,6	
14	K-41	33,5	30,5	34,5	32,8±1,8	2,8	
15	K-193	38,0	35,0	39,0	37,3±1,2	2,9	
16	N-6	34,6	31,6	35,6	33,9±1,0	2,3	
17	K-270	33,0	30,0	34,0	32,3±1,3	2,5	
18	N-1	31,0	28,0	32,0	30,3±1,2	2,7	

19	K-157	36,2	33,2	37,2	35,5±1,6	3,4	
20	K-229	33,2	30,2	34,2	32,5±1,0	4,3	
21	K-222	31,0	28,0	32,0	30,3±1,8	8,8	
22	K-120	30,2	27,2	31,2	29,5±1,4	8,9	
23	K-139	27,5	24,5	28,5	26,8±1,2	8,6	
24	K-119	39,2	36,2	40,2	38,5±1,0	7,0	
25	K-39	50,7	47,7	51,7	50,0±1,6	7,8	9,5
26	K-46	29,8	26,8	30,8	29,1±1,8	5,5	
27	K-96	39,7	36,7	40,7	39,0±1,9	1,8	
28	K-101	33,0	30,0	34,0	32,3±1,3	1,7	
29	St. Bahorikor	41,2	38,2	42,2	40,5±1,7	5,5	

Shuningdek, ushbu belgi ko‘rsatkich bo‘yicha eng past natija K-139 namunasida kuzatilib, 26,8%, unga yaqin natijalarni esa mos ravishda K-46 (29,1%), K-120 (29,5), K-185 (28,5%) kabi namunalarda ko‘rishimiz mumkin.

1-rasm. Zig‘irning yuqori moydorlikka ega namunalari.

Tahlil natijalaridan ko‘rinib turganidek, uyqori moydorlikka ega K-39, K-181, K-250, K-40, K-44 namunalari kelgusida yuqori sifatli moydorlikka va hosildorlikka ega zig‘irning yangi navlarini yaratishda genetik-seleksion manba bo‘lib xizmat qilishiga tavsiya etiladi (1-rasm).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pali, R., et al. (2014). Evaluation of Oil Content and Fatty Acid Compositions of Flax (*Linum usitatissimum* L.) Varieties of India. *Journal of Agricultural Science*. DOI: 10.5539/ jas. v6n9 p 198.
2. Hosseini, R., et al. (2012). Fatty acid composition of flax cultivars. *Plant Genetic Resources*.
3. El-Beltagi, H.S., et al. (2011). Environmental effects on oil composition in flax. *African Journal of Biotechnology*.
4. Zubr, J. (1997). Oil content in European flax varieties. *Industrial Crops and Products*.
5. Diederichsen, A., & Fu, Y.B. (2008). Global flax germplasm collection diversity. *Genetic Resources and Crop Evolution*.

6. Khamis, M., et al. (2020). Optimization of ultrasonic extraction for flaxseed oil. *Journal of Food Science*.
7. Chen, X., et al. (2014). Phosphorus application effects on flax oil yield. *Field Crops Research*.
8. Kozłowska, A., et al. (2019). Genetic factors improving flax oil quality. *Journal of Plant Breeding*.
9. Meijer, W.J.M., et al. (1995). Canadian flax breeding for oil traits. *Canadian Journal of Plant Science*.
10. Jhala, A.J., et al. (2022). Sustainable agronomic practices for enhanced oil yield in flax. *Sustainability*.